

SALUD MENTAL Y SUS FACTORES ASOCIADOS EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS EN CUARENTENA

Bladimir Domingo Becerra Canales, Cecilia Guiliana Solano Garcia, Juan Martin Mayaute Ghezzi, Edgar Martín Hernández Huaripaucar, Néstor Oliver Gonzales Aedo, Carmen Luisa Chauca Saavedra, Gladys Rosario Huamán Espinoza

Facultad de Odontología. Universidad Nacional “San Luis Gonzaga”. Ica, Perú. bladimir.becerra@unica.edu.pe

La pandemia por coronavirus SARS-CoV-2, puede afectar la salud mental del estudiante universitario, dificultando el logro de sus metas y propósitos. El objetivo del estudio fue conocer, el estado de salud mental en estudiantes universitarios en cuarentena por la pandemia por la COVID-19, analizando sus posibles factores asociados. Se realizó, un estudio transversal, descriptivo y analítico. Participaron 292 estudiantes universitarios, que respondieron a un cuestionario con variables socio-educativas y el Cuestionario de Salud General de Goldberg de 12 preguntas. Los resultados fueron presentados descriptivamente, para evaluar los factores asociados se empleó regresión logística binaria. En promedio el estado de salud mental es malo en los estudiantes; 50,7% presentó mala salud mental; 52,6% disforia general y 74,8% disfunción social. La condición de estudiante de psicología ($p=0,014$), se asocia con mala salud mental. Así mismo, ser estudiante de administración y finanzas ($p=0,026$), psicología ($p=0,002$), cursar tercer y cuarto ciclo de estudio ($p=0,014$), mujer ($p=0,002$), Testigos de Jehová ($p=0,038$), <20 años ($p=0,010$) y tener 20 a 25 años ($p=0,012$), se encuentran asociados con mala salud general o disforia general (ansiedad, depresión). El sexo femenino ($p=0,032$) mostró asociación con el mal funcionamiento social o disfunción social. Se concluye que, durante la pandemia por la COVID-19, los problemas de salud mental son de alta prevalencia. Estos hallazgos demuestran la situación de vulnerabilidad social, que influye en la salud y proyecto de vida del estudiante universitario. Es necesario promover acciones conjuntas que contribuyan al bienestar de la población estudiantil.

Palabras clave: adolescentes – patología – salud – sistema nervioso central

DOI: [10.5281/zenodo.5815223](https://doi.org/10.5281/zenodo.5815223)

Resumen arbitrado de ponencia COCITES - 2021